

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 4

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

APRIL 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 4

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue IV (April 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Joan F. Politico, MAEd

Assistant Professor II
Mindoro State University- Main Campus
Oriental Mindoro
DOI 10.5281/zenodo.19818600

Sa Landas ng Katarungan at Pagkilos

Sa lupang sinilangan, tayo'y nananahan,
Kay gandang pagmasdan, subalit puso'y sugatan,
Sa likod ng ngiti'y lungkot ang laman,
Bayan kong minamahal, bakit ka ganyan?

Mga tinig ng dukha'y tila di marinig,
Sa taas ng trono'y bulag, pipi at bingi;
Katarungan sana'y maging ilaw sa paligid,
Nang ang kadiliman, mapawi't mapigil.

May mga pinunong sa kapangyarihan ay nalasing,
Sa yaman ng bayan, bulsa'y pinupuno nang lihim,
Serbisyong dapat sana'y para sa mamamayan,
Nauuwi sa sariling interes at kasakiman.

Mga tiwaling kamay ang siyang naghahari,
Boses ng bayan, pilit ikinukubli;
Sa bawat pondong ninanakaw kaliwa'kanan
Kinabukasan ng bansa tila ba'y napag-iwanan na.

Kabataan ngayo'y mulat na sa katotohanan,
Hindi na payag sa hungkag na pangako't kasinungalingan;
Sa bawat sigaw, pagbabago'y hinahangad,
Sa bawat hakbang, pag-asay' isinusulong nang tapat.

Mga kamay na dati'y tikom sa pangamba
Ngayo'y kumikilos, di na natatakot pa;
Pag-ibig sa bayan ang nagsisilbing sandata,
Laban sa sistemang pilit tayong ginagapos at pinipiga.

Sa gitna ng unos at mga suliranin,
Pag-asa'y sumisibol, di kayang pigilin;
Pagkikiba ang sagot sa bawat hinaing.
Bayan kong mahal, ika'y muling aangkin.

VOLUME 2 | ISSUE 4

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue IV (April 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Hindi sapat ang pag-ibig kung ito'y tahimik,
Dapat itong isigaw, ipaglaban nang mariin,
Sa tinta at papel, damdamin ay isatitik,
Hanggang ang pagbabago'y tuluyang makamtan din.

O Inang Bayan, ikaw ay babangon,
Sa yakap ng anak mong handang tumugon;
Pagbabago'y di pangarap lamang ng hamon
Kundi mithing kayang abutin ng sabayang pagbangon.

Tayo'y kumilos, huwag nang mag-atubili,
Ang bawat isa'y may lakas tumindig para sa sarili
Sa gitna ng bulok na sistemang naghahari,
Pag-ibig sa bayan ang tunay na dangal at maghahari.

Tayo ang ilaw sa gitna ng kadiliman,
Tayo ang tinig ng pagbabago't katarungan;
Kung ang puso'y tunay na nagmamahal sa bayan'
Hindi tayo titigil hangga't may Liwanag sa kinabukasan.

Kabataan, ikaw ang pag-asa ng bayan
Huwag hayaang mabulag sa maling pamahalaan;
Gamitin ang isip at tapang ng paninindigan,
Isulong ang landas tungo sa tunay na kaunlaran.

At kung darating ang araw ng bagong umaga,
Na ang bayan ay malaya sa dusa at pangamba;
Ang ating sakripisyo'y magiging alaala.
Na ang pag-ibig sa bayan ay sandigan ng pag-asa.